

Penasehat :

Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas
Adiwangsa Jambi

Pengarah :

1. Ketua Program Studi Teknologi Informasi UNAJA
2. Ketua Program Studi Sistem Informasi UNAJA
3. Ketua Program Studi Teknik Arsitektur UNAJA

Penanggung Jawab :

Ketua LPPM Universitas Adiwangsa Jambi

Mitra Bestari :

1. Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom., M.Sc
2. Dr. Faiza Rini, M.Kom.
3. Dr. Julius Santony, S.Kom., M.Kom.
4. Hetty Rohayani, AH, ST, M.Kom
5. Rico, S.Kom., M.S.I
6. Derist Touriano, S.Kom., M.Kom.

Editor/Editing :

1. Imti Tsalil Amri, S.Kom., M.Kom
2. Brestina Gultom, S.Kom., M.S.I

Dewan Redaksi :

1. Pimpinan Redaksi : Hafiz Muchti Kurniawan, S.Si., M.Si
2. Redaktur : Saut Siagian, S.T., M.Kom

Alamat Redaksi :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kampus Universitas Adiwangsa Jambi

Jl.Sersan Muslim RT.24 Kelurahan Thehok Kecamatan Jambi
Selatan 36125

Telp/Fax : 0741 – 5915501

Email : lppm@unaja.ac.id

Website : ejournal.unaja.ac.id

Pengantar Redaksi

Salam hangat,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga Journal V-Tech (Vision Technology) Universitas Adiwangsa Jambi Vol.1 No.02 Edisi Desember 2018 telah dapat diterbitkan. Penantian yang panjang untuk terkumpulnya naskah ilmiah sebagai materi utama terbitan kita. Untuk itu penelitian ilmiah di lingkup Universitas Adiwangsa Jambi harus lebih kita gerakkan sebagai salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kepada penulis yang telah mempercayakan kepada kami untuk menerbitkan karyanya kami mengucapkan terima kasih.

Untuk edisi kali ini kami sajikan beberapa karya ilmiah dari bidang Teknologi dan Ilmu Komputer. Selain itu juga turut menampilkan karya ilmiah dari dosen pengajar dari beberapa Perguruan Tinggi lain. Akhir kata, maju terus dan selamat berkarya.

Semoga Bermanfaat.

Salam hangat

Redaksi